

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2022

В.В. Бирюков¹

КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ: ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ*

Ключевые слова: методология, этика, классическая теория стоимости, теория стоимости К. Маркса, неоклассическая теория стоимости.

Нормативный поворот в экономической теории и актуализация идей классической теории стоимости

В условиях коронавирусной пандемии активизировался поиск путей переустройства экономики. При этом Р.С. Гринберг обращает внимание на то, что многие авторитетные экономисты указывают на необходимость смены самой модели современной экономики (Гринберг, 2020). Вместе с тем западный мейнстрим оказался явно неспособным предложить адекватную реалиям парадигму развития экономических знаний. В экономической теории, как показывает А.Г. Худокормов, сложился системный кризис, сегодня наблюдается почти тотальная критика мейнстрима, который продолжает определять содержание учебников (Худокормов, 2021). Изменение парадигмальных рамок развития экономической теории требует отказа от ценностно нейтральной ее трактовки, вызвавшей в прошлом веке антиэтический переворот, и разработки стратегий изучения экономики как сложной системы, поведение субъектов которой определяется их этическими установками.

Многочисленные эмпирические исследования подтверждают влияние неутилитаристских этических норм на экономическое поведение, что находит определенное отражение в современном мейнстриме – экспериментальной и поведенческой экономике, институциональной экономике, исследованиях связи экономики и культуры. Но проблема связи экономики и этики сохраняется; западный мейнстрим опирается, как отмечают А.В. Бузгалин и А.И. Колганов, на возникшую в конце XIX в. парадигмальную основу; использование позитивистского подхода и методологического индивидуализма обуславливает «стремление подменять сложную систему противоречивых интересов в экономике ... столкновением *одинаковых* эгоистических интересов» (Бузгалин, Колганов, 2019. С. 102).

¹ **Бирюков Виталий Васильевич**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и управления персоналом, Омская гуманитарная академия, Омск, Россия (sciencebv@gmail.com).

***Цитирование:** Бирюков В.В. (2022). Классическая теория стоимости: ценностно-нормативный аспект // Вопросы политической экономии. № 2 (30). С. 152-163.

DOI: 10.5281/zenodo.6881546 <https://zenodo.org/record/6881546>

Нормативный поворот в экономической науке выступает одним из фундаментальных сдвигов, способствующим в результате переосмысления связи экономикой с этикой смены парадигмы видения экономической реальности. Поэтому, например, У. Хендс считает необходимым пересмотреть сложившиеся в мейнстриме упрощенные представления и проводить исследования, исходя из вплетенности этического начала в экономическое теоретизирование (Hands, 2012). В контексте происходящих перемен в экономической науке, связанных с признанием экономической деятельности людей как этически мотивированной, важным становится прояснение когнитивного потенциала классической теории стоимости, а также вопроса о том, удалось ли неоклассике в рамках концептуальных основ микроэкономики предложить соответствующую антиэтической логике теорию стоимости и цены, на основе которой сложилось мнение о теории стоимости К. Маркса, являющейся развитием классической теории, как ошибочной или в лучшем случае устаревшей теории, не имеющей практической значимости.

Был ли совершен неоклассиками исследовательский прорыв и разработана теория стоимости и рыночной цены?

Как утверждают У. Баумоль, П. Самуэльсон и Дж. Хикс, с учетом выполненных в XIX в. работ в области теории полезности создали целое «здание» теории стоимости, достигнув небывалого уровня глубины и аналитической мощи. Но он признает, что эта теория не нашла отражения в учебниках, поскольку оказалась важной для группы специалистов, а не для всего общества. Центральные главы учебников по микроэкономике остались маршаллианскими; спрос с кривыми спроса описывается на основе полезности в кардиналистском или ординалистском понимании (Баумоль, 2001. С. 75, 76, 85). Вместе с тем возникшая в прошлом веке гегемония неоклассики породила традицию замалчивания того, что предпринимаемые многочисленными попытками разработки теории стоимости и цены в рамках гедонистической этики завершались утверждением о наличии когнитивного тупика.

Так, в 1925 г. Дж. Винер в своей известной статье, выступая за развитие теории полезности, пишет, что в научных изданиях доминирует острая критика этой теории; ее психология считается устаревшей, логика – ошибочной, доводы запутаны и вращаются в порочном кругу, выводы имеют классовую направленность, а гедонизм и рационализм не являются основными характеристиками поведения человека. В статье указывается, что во многом благодаря работам экономистов-математиков была общепризнана ошибка Джевонса и австрийцев, которые графики полезности в денежном выражении отождествляли с графиком спроса. Так как равенство цен не означает равную полезность для разных людей, то в теории полезности цена перестала трактоваться как мерило полезности для разных людей. Винер констатирует, что рыночная цена является групповой нормой поведения субъектов рынка и ее нельзя вывести из индивидуалистических норм (Винер, 2000).

Невозможность в терминах субъективной теории полезности интерпретировать макроэкономические категории привела еще во времена Дж. Кейнса к появлению микро- и макротеоории; изучение макропроцессов фактически явно стало происходить с использованием идей классической политэкономии. Благодаря этому, подчеркивает К.А. Хубиев, Дж. Кейнсу удалось совершить методологический прорыв (Хубиев, 2020). Современные попытки по подведению микрооснований

под макроэкономику, как показывает А.Д. Некипелов, не способны преодолеть методологический барьер между микро- и макроэкономикой (Некипелов, 2019. С. 25-30).

Ограничение проблемного поля неоклассической теорией стоимости в отличие от классической теории лишь микроуровнем не устранило ее фундаментальные изъяны. Уже в середине прошлого века М.В. Редер пишет, что согласно микроэкономической теории в каждый данный момент на конкурентном рынке имеется только одна цена; однако нет причин для такого утверждения (Reder, 1947). Т. Скитовски также считает, что трудно объяснить появление цены общей для каждого участника рынка (Scitovsky, 1952. Р. 16). К. Эрроу в 1951 г. доказывает вызвавшую эффект разорвавшейся бомбы «теорему невозможности», из которой следует, что опора на методологический индивидуализм не позволяет объяснять трансформацию индивидуальных предпочтений в коллективные. Предпринимаемые в дальнейшем многочисленные попытки предложить модель обмена в качестве фундамента теории рынка, как отмечает В.М. Полтерович, потерпели поражение (Полтерович, 2011. С. 101-102). Так, теорема Зонненшайна – Мантеля – Дебре утверждает, что возникающая в результате агрегирования кривая спроса в отличие от моделей из учебников может принять почти произвольную форму, даже если индивидуальные кривые спроса имеют наклон вниз.

Следует учитывать, что признание наличия индивидуальной кривой спроса сложилось в экономической науке задолго до создания концепции субъективной полезности, поскольку очевидно, что при снижении цены покупатель может приобрести большее количество товаров. Как отмечает А. Пирс, уже с появлением цены у людей возникает аналог идеи кривой спроса, а также знание истин, которые изложены в теории потребительского спроса. Он пишет, что вопреки сложившемуся мнению теория А. Смита и Д. Рикардо существенно не отличается от маргиналистского описания связи спроса и предложения (Пирс, 1981. С. 317). Однако использование маршаллианской модели, как показывает Эрроу, создаёт видимость наличия теории рыночной цены. Он пишет, что в любом учебнике и книге по экономике при описании функций спроса и предложения обе стороны рынка принимают цену как заданную внешней силой. Закон предложения и спроса можно применять при изучении некоторых явлений; но индивидуалистическая конструкция не позволяет объяснить, чье решение вызывает изменение цен. Предположение о том, что одна цена возникает на рынке (закон безразличия Джевонса) выводится из максимизирующего поведения его участников в отношении прибыли или полезности; но в условиях неравновесия данное поведение не приводит к появлению одной цены (Эрроу, 1995).

Опора неоклассической парадигмы на соответствующую утилитаристской этике модель поведения экономического эгоиста (*homo economicus*) не позволяет удовлетворительно описать рыночные трансакции. Как показал еще в конце XIX в. Э. Дюркгейм, система контрактного права основывается на «неконтрактных» регуляторах рыночных взаимодействий в виде социальных норм (Дюркгейм, 1996); аналогичные идеи были высказаны Т. Вебленом и сегодня их разделяют многие критики модели *homo economicus*. Для сторонников утилитаристской этики само понятие цены как групповой нормы рыночного обмена является бессмысленным. В равенстве функций спроса и предложения цена выступает как экзогенная пере-

менная, как приятный подарок (Эрроу, 1995. С. 434). Функция спроса в современной микроэкономической теории описывает решения коллективного субъекта, у которого отсутствует система собственных предпочтений, поэтому рушится вся концепция рыночного равновесия (Некипелов, 2019. С. 25). Но в учебниках и многочисленных публикациях это как бы не замечается. Парадоксальность ситуации состоит в том, что критика неоклассиками классической теории стоимости неизбежно порождает необходимость заимствования в скрытом виде ее идей из-за отсутствия у них собственной теории. Традиция замалчивания данного факта и использование маргиналистской риторики порождает миф об этической нейтральности их подхода, несостоятельности теории трудовой стоимости и достоинствах ее неоклассической версии.

Классическая теории стоимости и этика

Противоречивый характер стоимостных отношений производителей и потребителей порождает большое количество разногласий, связанных с их исследованием на всем протяжении развития экономической науки. При этом часто возникают попытки интерпретации классической теории стоимости с антиэтической позиции. Однако классическая теория сформировалась в рамках заложенной Аристотелем традиции использования этического начала при изучении экономики, который считал, что для поддержания устойчивости процесса обмена товарами важно, чтобы его участники оценивали обмен как осуществляемый на основе справедливой цены, обеспечивающей равенство работ (Аристотель, 1984. С. 134). Гегемония неоклассики, опирающаяся на миф об этической нейтральности экономической теории, породила традицию игнорирования множества способов, которыми в экономическое оценивание входит соответствующая этическим установкам людей ценностная компонента. Вместе с тем ценностную природу имеют цели экономической деятельности и средства ее достижения (Ставерен, 2009. С. 59). Классическая парадигма исходит из того, что в силу системной связанности экономическая деятельность субъектов выражает противоречивое единство общесистемных и уникальных характеристик. Это проявляется в двойственном характере системы экономических ценностей; с ее помощью на основе осмысления деловой среды субъекты экономики создают экономические связи, которые становятся устойчивыми, если оцениваются как справедливые, взаимовыгодные и оправданными в данных условиях.

Возникший в прошлом веке антиэтический переворот привел к тому, что «экономический человек» мейнстрима стал трактоваться как «экономический человек» А. Смита. Однако исследовательский подход Смита и классиков политической экономии характеризуется этико-экономическим стилем мышления, идущим от Аристотеля через средневековую схоластику. Они рассматривали экономическую теорию как моральную, имеющую дело с ценностно-нормативным поведением людей. В отличие от неоклассики в классической теории цена не выступает экзогенным феноменом, она становится общепризнанной нормой рыночных трансакций, складывающейся в зависимости от соотношения спроса и предложения. Классиками весь институционально-рыночный механизм ценообразования, обеспечивающий соблюдение правил обмена на добровольной и взаимовыгодной основе, рассматривается как справедливый. Поэтому естественная цена выражает общие

ценностно-смысловые представления участников рынка о справедливой цене, возникающей в условиях равновесия; а отклонения от нее рыночной цены рассматривается как справедливая оценка меновой ценности товара в данной ситуации и средство формирования естественной цены. Это позволяет изучать появление эндогенных связей участников рынка, усредненных агрегированных моделей поведения и коллективных форм оценок.

В теории трудовой стоимости затраты труда производителей становятся измерителем стоимости товаров и их рыночной ценности. Так, Смит выделял два вида стоимости товаров – естественную цену и меновую стоимость; он считал источником богатства годовой труд нации, поэтому писал, что все предметы, которые покупаются за деньги, приобретаются трудом, как и предметы, приобретаемые нашим собственным трудом (Смит, 1993. С. 103). Для Смита рыночная цена как сложившаяся общепринятая норма связей продавцов и покупателей становится регулятором производства и обмена. Поэтому изложение в учебниках роли цены в регулировании предложения и спроса не удивили бы Смита, но его поразило бы, что сегодня считается необходимым описывать этот процесс с помощью графиков (Пирс, 1981. С. 317).

Неоклассическая парадигма исходит из признания лишь субъективных форм восприятия времени, поэтому данный феномен выступает как периферийных до-весок и экзогенный фактор при изучении экономики. В классической парадигме время используется как исследовательский инструмент, который позволяет рассматривать временное измерение экономики в качестве ее особой проекции, возникающие в экономике ритмы коллективной деятельности и временные структуры. В связи с этим появляется возможность анализировать эндогенные по своей природе временные параметры деятельности людей на разных уровнях экономики, характеризующей сложную связь настоящего с прошлым и будущим, а также появление дуальных (симметричных) связей (Бирюков, 2019).

Дуализм теории стоимости К. Маркса: ценностно-нормативный аспект

Наследие К. Маркса породило разнообразные трактовки его теории стоимости и ее соотношения с теорией полезности. В отечественной литературе проблема соотношения стоимости и полезности на протяжении более ста лет остаётся предметом дискуссии; ее основой выступает, как отмечает М.И. Воейков, использование двух подходов к анализу трудовой теории стоимости: социального, учитывающего общественную потребность (полезность), и механистического, сводящего стоимость к фактическим затратам труда (Воейков, 2018). При анализе стоимости как сложного феномена затруднения во многом возникают при упрощённой трактовки ее субстанции. В связи с этим Р. Марсден обращает внимание на то, что стоимость выражает отношения между людьми, представленные в виде абстрактного труда, а меновая стоимость выступает формой стоимости. Но абстрактный труд не является причиной стоимости, скорее, абстрактный труд и (меновая) стоимость выступают сторонами социальных отношений, субстанции и формы, внутреннего и внешнего (Marsden, 1999. P. 121).

Теория стоимости Маркса часто интерпретируется с позиции производителя, и на периферии внимания оказываются важные аспекты формирования цены, связанные с поведением потребителей. Вместе с тем анализ стоимости как базовой

экономической категории уже в своих ранних работах К. Маркс и Ф. Энгельс предлагали проводить, исходя из ее дуальной природы; поэтому Энгельс указывал на то, что «стоимость вещи включает в себя оба фактора, насильственно разъединяемые спорящими сторонами. Стоимость есть отношение издержек производства к полезности» (Энгельс, 1955. С. 562). Для Маркса принцип двойственности являлся фундаментальным принципом изучения стоимостных отношений и ценностных мотиваций субъектов экономики; на этой основе рассматривается не только двойственная природа товаров и заключающегося в них труда, но и дуальная система оценивания, связанная с использованием затрат общественного труда.

Маркс рассматривал экономическую деятельность людей как включенную в культурно-исторический контекст, основанную на экономико-ценностном осмыслении объективной реальности и конструировании, исходя из этого экономических оценок. Раскрывая дуальную природу стоимости в рамках классической парадигмы, он показывает, что на основе общественного разделения труда возникают общесистемные характеристики экономической деятельности людей. Поэтому каждая из индивидуальных рабочих сил приобретает характер средней рабочей силы, а на производство товара, обладающего общественной потребительной стоимостью (общественной полезностью), расходуется общественно необходимое рабочее время (Маркс, 1960. С. 47). Сведение сложного труда к простому среднему труду происходит постоянно на рынке в ходе обмена (*verkehr*), предполагающего в процессе общения согласование представлений о меновых стоимостях, что закрепляется обычаем. В связи с этим формируются убеждение о стоимости товаров как обеспечивающей справедливый обмен на основе равенства затрат труда.

Абстрактный труд как субстанция стоимости выполняет для Маркса особую роль в описании сложной и многоуровневой системы стоимостно-экономических отношений и связей. Его анализ показывает, что эволюция форм стоимости сопровождается выделением денежного товара, потребительная стоимость которого становится формой проявления стоимости, а конкретный труд – абстрактного труда. Здесь получает самостоятельное выражение абстрактный труд, формирующий стоимостное бытие товаров (Маркс, 1960. С. 59). Деньги, выступая проявлением имманентной товарам меры стоимости – общественного времени, становятся и измерителем меновой стоимости как специфической формы стоимости, которая выражает не только стоимость вообще, а количественно определенную величину стоимости. Поэтому цена является не только формой проявления затрат общественного труда на производство товара, но и показателем его количества, которое соответствует меновой стоимости как общепринятой норме обмена. Следовательно, абстрактный труд как субстанция стоимости здесь проявляет себя в двух взаимосвязанных формах, обладающих разным функциональным назначением.

Следуя классической традиции, Маркс предлагает подход к изучению взаимодействия спроса и предложения, в котором отсутствует разрыв между микро- и макроэкономикой. Для него складывающееся в экономике предложение товаров выступает в виде созданного совокупным работником совокупного продукта общества и измеряется затратами общественного времени, а спрос на все товары выражает платежеспособные потребности общества, которые возникают на основе общих ценностных представлений в рамках совокупного дохода, характеризующего затраты совокупного времени общества. В отличие от неоклассиков Маркс опи-

сывает формирование равновесия на отдельном отраслевом рынке как составную часть появления общего процесса равновесия. Он исходит из того, что в ходе внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции возникает разделение труда, определяемое особенностями сложившейся системы платежеспособных потребностей общества. Если разделение труда складывается пропорционально, то продукты продаются по стоимостям (Маркс, 1962b. С. 691).

Платежеспособную потребность потребитель удовлетворяют за счет оплаты приобретаемых товаров частью находящегося в их распоряжении рабочего времени. Количественная определенность данной потребности эластична и изменчива; при этом обычно спрос меняется в направлении противоположном ценам (Маркс, 1962a. С. 204, 206, 209). Рыночное равновесие складывается в связи с тем, что потребители стремятся сформировать сбалансированную структуру спроса с учетом ожидаемой структуры цен. Поскольку взаимодействие спроса и предложения на отдельном рынке выступает частью общего процесса формирования равновесия, то зависимость спроса от цены выражает и влияние различных других факторов. В условиях общего равновесия обеспечивается рациональное использование ресурсов, возникает сбалансированная структура экономики и наибольший уровень благосостояния общества. Поэтому продажа товаров по их стоимости есть рациональный принцип, естественный закон их равновесия: в соответствии с этим законом и требуется объяснять отклонения, а не наоборот (Маркс, 1962a. С. 205).

Формирование равновесия на всех товарных рынках в общем виде можно представить следующим образом. С одной стороны, величина предложения продукта Yjs определяется его количеством Qj и стоимостью производства его единицы Pjs , которая выражает денежную оценку затрат общественного времени tjs . В условиях действия закона убывающей отдачи с увеличением количества создаваемого продукта будут возрастать затраты общественного труда на его изготовление и цена предложения. С другой стороны, величина спроса потребителей Yjz выражает часть совокупного дохода общества и направляемую на приобретение продукта часть совокупного времени Tjz , которая зависит от количества продукта Qjz и временного показателя его ценности tjz , т.е. $Tjz = Qjz \times tjz$. В свою очередь, временным измерением ценности продукта определяется его цена Pjz . Если спрос будет превышать предложение ($Yjz > Yjs$; $Tjz > Tjs$), то цена превысит денежную оценку стоимости продукта ($Pjz > Pjs$), так как временной показатель ценности будет больше показателя затрат ($tjz > tjs$). С увеличением объема производства денежные и временные показатели спроса уменьшаются, если спрос превышает предложение, то складывается противоположная ситуация. Равновесие возникает при равенстве спроса и предложения.

В отличие от микроэкономической теории теория стоимости Маркса объясняет складывающиеся в экономике эндогенные связи спроса и предложения, проявляющиеся в графиках кривых. Так, кривая предложения характеризует увеличение затрат общественного времени на единицу продукта с ростом объемов его производства, а кривая спроса – уменьшение общественной ценности времени, связанного с покупкой продукта, с ростом его предложения. Взаимодействие спроса и предложения выступает как динамический процесс, который включает различные этапы приближения к равновесному состоянию; так А. Маршалл рассмотрел формирование мгновенного, краткосрочного и долгосрочного равновесия.

Классическая парадигма позволяет изучать возникновение рыночного равновесия и рыночных цен, исходя из формирования у производителей и покупателей общих ценностно-нормативных установок и интересов. При этом поведение покупателей на рынке объясняется наличием общей заинтересованности лучшим образом использовать денежные средства и соответствующие ресурсы общественного труда для удовлетворения платежеспособных потребностей, а производителей – рационально расходовать производственные ресурсы в связи с формированием стоимости товара в соответствии с затратами общественного времени. Их экономические интересы выражают противоречивое единство общих и частных элементов, поэтому отдельная личность выступает как часть общественной силы, но совместные действия происходят до тех пор, пока они выгодны их участникам (Маркс, 1962а. С. 212). Возможность отклонения цены от рыночной стоимости заключена в самом механизме действия закона стоимости и не является его недостатком. Это делает цену адекватной формой производства, при котором правило прокладывает себе путь как закон средних чисел (Маркс, 1960. С. 112).

Заключение

В рамках классической парадигмы Маркс предложил подход к анализу равновесия в экономике, который является не статическим, а динамическим; он ориентирует на изучение движения рыночных цен, связанное с изменениями спроса и предложения в краткосрочном и долгосрочном периодах, что имеет не только важное теоретическое, но и практическое значение. У неоклассиков нет теории, позволяющей объяснить формирование рыночно-функциональных связей; для этого они в скрытой форме используют идеи классической теории, к их заслугам можно отнести лишь ее графическое и символическое оформление (Бузгалин, Колганов, 2013; Бузгалин, Колганов, 2016; Хубиев, Текеева, 2018). С когнитивной точки зрения неоклассическая теория не обладает теоретической и практической значимостью, но выполняет этико-мифологическую функцию, формируя убеждения о возможности с ее помощью проводить ценностно-нейтральный анализ поведения рыночных субъектов.

Предложенная Марксом логика изучения стоимостных отношений исходит из того, что экономика является эволюционирующей сложной системой. Так, он показывает, что в капиталистической экономике происходит классовая дифференциация ценностных моделей поведения ее субъектов, что приводит к трансформации стоимости в цену производства. Сегодня под влиянием противоречивых структурных и институциональных изменений в экономике складываются рынки товаров, отличающиеся механизмами ценообразования; но стоимость и цена остается денежной формой проявления затрат общественного труда, поскольку стоимость является свойством не отдельного товара и не массы товаров отдельной отрасли, а мира товаров в целом.

Признание несостоятельности неоклассической версии теории стоимости требует парадигмального пересмотра сложившихся в рамках мейнстрима подходов к анализу микроэкономики и государственному регулированию экономики, основных на эгоистической трактовке экономических мотивов субъектов. Опора на модель homo economicus способствует распространению различных экономических мифов и легитимации идеологии рыночного фундаментализма, предлагающего

в интересах узкого круга лиц сведение к минимуму государственное регулирование экономики. Доминирующий в современных условиях неолиберальный проект развития экономики еще до пандемии обнаружил свою несостоятельность, порождая рост структурных диспропорций в экономике, несправедливости и бедности в мире. Сегодня возникла настоятельная потребность формирования с учетом идей классической политэкономии адекватной реальным модели экономики, обеспечивающей ее устойчивое развитие на основе устранения сложившегося острого дисбаланса частных и общественных интересов.

ЛИТЕРАТУРА

- Аристотель* (1984). Сочинения в четырех томах. Т. 4. М.: Мысль. – 830 с.
- Баумоль У.* (2001). Чего не знал Альфред Маршалл: вклад XX столетия в экономическую теорию // Вопросы экономики. № 2. С. 73-107.
- Бирюков В.* (2019). Формирование концепция экономического времени в условиях смены научной парадигмы // Общество и экономика. № 5. С. 40-52. (DOI: 10.31857/S020736760004942 – 5).
- Бузгалин А.В., Колганов А.И.* (2013). Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности: от исследования содержания к апологии превратных форм // Журнал экономической теории. № 2. С. 114-124.
- Бузгалин А.В., Колганов А.И.* (2016). Украденное знание (к вопросу о неоклассических заимствованиях из классической политэкономии) // Российский экономический журнал. № 4. С. 69-77.
- Бузгалин А.В., Колганов А.И.* (2019). Экономическое развитие как смена качественно разных систем социально-экономических отношений: к критике «паннституционализма» и «идеационного» подхода // Вопросы экономики. № 10. С. 99-114. (DOI: 10.32609/0042-8736-2019-10-99-114).
- Винер Дж.* (2000). Концепция полезности в теории ценности и ее критики // Вехи экономической мысли. Теория потребительского поведения и спроса. Т. 1. СПб.: Экономическая школа. С. 78-116.
- Воейков М.И.* (2018). О социальной версии стоимости // Карл Маркс: классика и современность (к 200-летию со дня рождения). М.: ИЭ РАН. С. 42-47.
- Гринберг Р.* (2020). Какой будет новая модель экономического развития? // Мир перемен. Международный научно-общественный журнал. № 2. С. 5-8.
- Дюркгейм Э.* (1996). О разделении общественного труда. М.: Канон. – 432 с.
- Маркс К.* (1960). Капитал. Критика политической экономии. Т. I. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат.
- Маркс К.* (1962a). Капитал. Критика политической экономии. Т. III. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. М.: Госполитиздат.
- Маркс К.* (1962b). Капитал. Критика политической экономии. Т. III. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. М.: Госполитиздат.
- Некипелов А.Д.* (2019). Кризис в экономической науке – природа и пути преодоления // Вестник Российской Академии наук. Т. 89. № 1. С. 23-35. (DOI: 10.7868/SS086958730000-00).
- Пирс А.* (1981). Теория спроса, рента и суверенитет потребителя // Современная экономическая мысль. М.: Прогресс. С. 317–358.

Полтерович В.М. (2011). Становление общего социального анализа // *Общественные науки и современность*. № 2. С. 101-111.

Смит А. (1993). Исследование о природе и причинах богатства народов // *Антология экономической классики: Петти, Смит, Рикардо*. М.: Эконом-Ключ. С. 79-396.

Ставерен И. ван. (2009). Этика эффективности // *Вопросы экономики*. № 12. С. 38-71. (DOI: 10.32609/0042-8736-2009-12-58-71).

Хубиев К.А., Текеева А.Х. (2018). Актуальный контекст экономической теории К. Маркса (к 200-летию со дня рождения) // *Вопросы политической экономии*. № 4 (16). С. 36-47.

Хубиев К.А. (2020). Методологический прорыв Дж. М. Кейнса // *Вопросы политической экономии*. № 1 (21). С. 17-35. (DOI: 10.5281/zenodo.3753305).

Худокормов А.Г. (2021). Новые данные о «третьем кризисе» экономики // *Вопросы политической экономии*. № 1 (25). С. 103-125. (DOI: 10.5281/zenodo.4666161).

Энгельс Ф. (1955). Наброски к критике политической экономии // *К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч.* 2-е изд. Т. 1. М.: Госполитиздат. С. 544-576.

Эрроу К.Дж. (1995). К теории ценового приспособления // *Теория фирмы*. СПб.: Экономическая школа. С. 432-447.

Hands D.W. (2012). The Positive-Normative Dichotomy and Economics // *Handbook of the Philosophy of Science*. Vol. 13: Philosophy of Economics Ed. By U. Maki. Amsterdam: Elsevier. Pp. 219-239.

Marsden R. (1999). The Nature of Capital. Marx after Foucault. London; New York: Routledge. – 256 p.

Reder M.W. (1947). Studies in the Theory of Welfare Economics. New York: Columbia University Press. – 208 p.

Scitovsky T. (1952). Welfare and Competition. London: Allen and Unwin. – 457 p.

Vitaly V. Biryukov¹

THE CLASSICAL THEORY OF VALUE:
ITS PRICE-BASED AND NORMATIVE ASPECT*

Keywords: *methodology, ethics, classical theory of value, K. Marx's theory of value, neoclassical theory of value.*

REFERENCES

- Aristotle* (1984) *Essays in four volumes. Vol. 4. M.: Mysl. – 830 p. (In Russ.)*
- Baumol U.* (2001) What Alfred Marshall did not know: the contribution of the 20th century to economic theory // *Problems of Economics. № 2. Pp. 73-107. (In Russ.)*
- Biryukov V.* (2019) Formation of the concept of economic time in the conditions of changing the scientific paradigm // *Society and Economics. № 5. Pp. 40-52. (DOI: 10.31857/S020736760004942-5). (In Russ.)*
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2013) Labor theory of value and the theory of marginal utility: from the study of content to the apology of perverse forms // *Journal of Economic Theory. № 2. Pp. 114–124. (In Russ.)*
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2016) Stolen knowledge (on the question of neoclassical borrowings from classical political economy) // *Russian Economic Journal. № 4. Pp. 69-77. (In Russ.)*
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2019) Economic development as a change of qualitatively different systems of socio-economic relations: a critique of "pan-institutionalism" and the "ideational" approach // *Problems of Economics. № 10. Pp. 99-114. (DOI:10.32609/0042-8736-2019-10-99-114). (In Russ.)*
- Greenberg R.* (2020) What will be the new model of economic development? // *The world of change. International Scientific and Public Journal. № 2. P. 5-8. (In Russ.)*
- Durkheim E.* (1996) *On the division of social labor. M.: Canon. – 432 p. (In Russ.)*
- Marx K.* (1960) *Capital. Criticism of political economy. Vol. I. Marx K., Engels F. Soch., 2nd ed. Vol. 23. Moscow: Gospolitizdat. (In Russ.)*
- Marx K.* (1962a) *Capital. Criticism of Political Economy. Vol. III. Marx K., Engels F. Soch., 2nd ed. Vol. 25. Ch. I. Moscow: Gospolitizdat. (In Russ.)*
- Marx K.* (1962b) *Capital. Criticism of Political Economy. Vol. III. Marx K., Engels F. Soch., 2nd ed. Vol. 25. Ch. II. M.: Gospolitizdat. (In Russ.)*

¹ **Vitaly V. Biryukov**, Doctor of Economic sciences, Professor of the Department of Economy and Personnel Management, Omsk Humanitarian Academy, Omsk, Russia (*sciencebvv@gmail.com*).

* **JEL codes:** A10, A11, A13, B20, B21, B41.

Citation: Biryukov V.V. (2022). The classical theory of value: its price-based and normative aspect. *Problems in Political Economy, № 2 (30): 152-163.*

DOI: 10.5281/zenodo.6881546 <https://zenodo.org/record/6881546>

Nekipelov A.D. (2019) Crisis in economic sciences – nature and ways of overcoming // Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Vol. 89. № 1. Pp. 23–35. (DOI: 10.7868/SS086958730000-00). (In Russ.)

Pierce A. (1981) Demand theory, rent and consumer sovereignty // Modern economic thought. Moscow: Progress. Pp. 317-358. (In Russ.)

Polterovich V.M. (2011) The emergence of a general social analysis // Social sciences and modernity. № 2. Pp. 101-111. (In Russ.)

Smith A. (1993) Research on the nature and causes of the wealth of peoples // Anthology of Economic Classics: Petty, Smith, Ricardo. M.: Ekonom-Klyuch. Pp. 79-396. (In Russ.)

Staveren I. van. (2009) Ethics of efficiency // Problems of Economics. № 12. Pp. 38-71. (DOI: 10.32609/0042-8736-2009-12-58-71). (In Russ.)

Khubiev K.A., Tekeeva A.H. (2018) The actual context of the economic theory of K. Marx (to the 200th anniversary of his birth) // Problems in political economy. Vol. 4 (16). Pp. 36-47. (In Russ.)

Khubiev K.A. (2020) Methodological breakthrough of J.M. Keynes // Problems in political economy. Vol. 1 (21). Pp. 17-35. DOI: 10.5281/zenodo. 3753305. (In Russ.)

Khudokormov A.G. (2021) New data on the "third crisis" of economics // Problems in political economy. Vol. 1 (25). Pp. 103-125. (DOI: 10.5281/zenodo. 4666161). (In Russ.)

Engels F. (1955) Sketches for the critique of political Economy. K. Marx, F. Engels. Op. 2nd ed. Vol. 1. M.: Gospolitizdat. Pp. 544-576. (In Russ.)

Arrow K.J. (1995) On the theory of price adjustment // The theory of the firm. St. Petersburg: Economic School. Pp. 432-447. (In Russ.)

Hands D.W. (2012) The Positive-Normative Dichotomy and Economics // Handbook of the Philosophy of Science. Vol.13: Philosophy of Economics Ed. By U. Maki. Amsterdam: Elsevier. Pp. 219-239.

Marsden R. (1999) The Nature of Capital. Marx after Foucault. London; New York: Routledge. – 256 p.

Reder M.W. (1947) Studies in the Theory of Welfare Economics. New York: Columbia University Press. – 208 p.

Scitovsky T. (1952) Welfare and Competition. London: Allen and Unwin. – 457 p.

Viner J. (2000) The utility concept in value theory and its critics // Milestones of economic thought. Theory of consumer behavior and demand. Vol. 1. St. Petersburg: Economic School. Pp. 78-116. (In Russ.)

Voeykov M.I. (2018) On the social version of value // Karl Marx: classics and modernity (to the 200th anniversary of his birth). M.: IE RAS. Pp. 42-47. (In Russ.)